

QISQA MASOFAGA YUGURISHDA TEZKOR-CHIDAMLILIKNI TARBİYALASH USULLARI

Xomudjonova Feruza Komiljon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat kafedrası mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14829925>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil atletikaning yugurish bo'limining tekis masofa bo'ylab yugurishdagi qisqa masofaga yuguruvchi (sprint) larning jismoniy sifatlardan eng muhimlari bo'lgan tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishga yordam beradigan maxsus mashqlar hamda organizmidagi antropometrik o'zgarishlar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar; qisqa masofa, sprint, tezkorlik, chidamlilik, kuch, jismoniy sifatlari, harakat faoliyati, yuqori malaka, musobaqa jarayoni, chaqqonlik, texnik malaka, muskulatura, trenirovka, g'ovlar, irodaviy fazilatlar, axloqiy tarbiya.

Yengil atletika insonning har tomonlama rivojlanishiga yordam beruvchi eng ommaviy sport turidir, chunki u hayotiy muhim va keng tarqalgan harakatlarni (yurish, yugurish, sakrashlar, uloqtirishlarni) birlashtiradi. Yengil atletika bilan muntazam shug'ullanish kuch, tezkorlik, chidamlilik va inson uchun kundalik turmushda zarur bo'ladigan boshqa sifatlarni rivojlantiradi.

Qisqa masofaga yugurishda yuqori natijalarga erishish bola yoshligidan boshlab o'rgatilib boriladi. Bolalarda tezlik chidamlilikni o'rgatishda albatta ularning ichki funksional imkoniyatlari va jismoniy rivojlanganligi muxim ahamiyatga ega. Yengil atletikada harakat faoliyati turli vaziyatlarga mos bo'lgan o'zgaruvchan asosida amalga oshiriladi. Keskin qarama-qarshiliklar bilan bog'liq bo'lgan ushbu vaziyatlarga yuqori natijaga erishish yengil atletikachilardan shakllangan tezkorlik-kuch, chaqqonlik, chidamkorlik sifatlari bilan bir qatorda turg'un aniq xarakter qobiliyatini namoyish etish talab etiladi.

Yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda va ularni musobaqa jarayonida samarali natija ko'rsatishi aksariyat turli ko'rinishdagi kuch sifatlarning (absolyut kuch, maksimal kuch, nisbiy kuch, portlovchi kuch va x.). qanchalik rivojlanganligiga bog'liq bo'ladi. Ushbu sifatlarning barcha turlari futbol o'yinida u yoki bu darajadagi ahamiyatga egadir. O'yin vaziyati va texnik malakaning usuliga qarab, shu sifatlarning barcha turlari muayyan ulushda xizmat qiladi. Zamonaviy futbol sportchilardan o'ta shakllangan kuch sifatlari (portlovchi kuch, kuch chidamkorligi) talab qiladi va shuning uchun yosh bolalar, o'smirlar bilan dastlabki bosqichni tashkil qilish nihoyatda ahamiyatli va mas'uliyatli bo'lib hisoblanadi. Chunki zo'rma-zo'raki, me'yordanmagan og'irliklar bilan surunkali mashg'ulotlar o'tkazish yosh bolalarni nafaqat qaddi - qomati, umurtqa pog'onasi, oyoq va qo'l bo'g'imlariga salbiy ta'sir ko'rsatish mumkin, balki uning organizmini ichki a'zolarida (jigar, taloq, mushaklar, to'qimalar, buyrak va h.) ham zararli asoratlar qoldirishi ehtimolidan holi emas. Shuning uchun kuch va uning mohiyati, turlari hamda xususiyatlarini bilmasdan turib, mazkur sifatlarni yosh voleybolchilarda shakllantirish mumkin emas.

Yosh yengil atletikachilar tanasidagi hamma muskullar kuchli, garmonik rivojlangan bo'lishi kerak. Lekin tana muskulaturasining rivojlanish darajasiga bo'lgan talab yengil atletikaning turiga bog'liqdir. Uloqtiruvchilarga kuch hammadan ko'p rivojlantirishda kerak bo'lsa, marafonchilarga hammadan kam kuch kerak.

Har qanday yengil atletikachi trenirovkasida, albatta kuchda rivojlantiruvchi mashqlar ishlatiladi. Lekin asosan yengil atletikaning mazkur turini bajarish uchun eng muhim bo'lgan

muskullar gruppasini rivojlantirishga e'tibor beriladi. Anchagina ko'p muskul kuchi namoyon qila olishni yaxshilash uchun katta va maksimal kuchlanish metodlari qo'llaniladi. Bu maxsus tanlab olingan mashqlarni katta va maksimal kuch bilan (maksimaldan 75-100%) takror-takror bajarish demakdir. Bunday mashqlarda yengil atletikaning qaysi turida mumkin qadar ko'p kuch sarflashni o'rgatib olish maqsad bo'lsa, shu turning yoki shu tur elementning koordinatsion struktura yaxlitligi saqlab qolinadi. Mashqni qiyinlashtira borish (shtanga va snaryadlar og'irligini, sakrash balandligini, yugurish tezligini oshira borish) ham bu mashqlarga xos xususiyatdir.

Maktab o'quvchilarining tezlik chidamliligini oshirishda albatta quyidagi vositalardan foydalanish maqsadga iuvofiqdir. Vositalarning qo'llanilishida ularning yosh guruxlarini inobatga olish shart. Qisqa masofaga yugurishda asosiy vositalarni xal etgan xolda tezlik chidamliligiga erishish mumkin:

1.O'quvchilarda umumiy jismoniy tayyorgarlikni xosil qilish va uni yanada takomillashtirish.

2.Qisqa masofaga yugurishda start xolatidan chiqish, startdan chiqib yugurish, masofa bo'ylab yugurish va marra chizig'iga tashlanish texnikalarini o'zlashtirish orqali yugurish texnikasini oshirish.

3.Yengil atletikaning sakrash, uloqtirish, g'ovlar osha yugurish turlari texnikasini o'rganishni amalga oshirish.

4.Yuguruvchining tezlik-kuch sifatlarini oshirish.

5.Yuguruvchining umumiy va maxsus chidamliligini oshirish.

6.Irodaviy-axloqiy fazilatlarini tarbiyalash.

7.Nazariy bilimlarni oshirish.

8.Texnik- taktik tayyorgarligini yaxshilash.

Yuqoridagi vazifalarni mukammal o'rgangan xolda qisqa masofaga yuguruvchi maktab o'quvchilarining tezlik chidamliligiga erisha oladilar. Mashqlar tez suratda , lekin tez bajarilsa, yaxshi samara beradi. Bunday mashqlar mushaklarni kuchaytirishda xam tegishli asab tizimi ishini ko'proq faollashtiradi.

1.Tizzalarni turgan joyida yuqoriga ko'tarib yugurish.

2.Turgan joyida qo'llar bilan g'ovni ushlab tizzalarni baland-baland ko'tarib imitatsiya mushaklarni bajarish.

3.Bir oyoqda turib, ikkinchi oyoqni yugurishdagidek sonni oldinga yuqoriga, keyin pastga-orqaga tortayotganda oyoq tagini shiddat bilan tez yerga qo'yish.

Yugurib bajariladigan mashqlar:

1.Kichik lekin yuqori tezlikda erkin qadam tashlab bedana qadamlar bilan yugurish.

2.Sonlarni yuqoriga kamida 90 gradusgacha ko'tarib yugurish.

3.Oyoq tagi bilan to'la depsinib, sal-sal sakrab yugurish, oyoq bukilmay yerga qo'yiladi.

4.Aniq chiziq bo'ylab, to'g'ri chiziq bo'ylab va xar xil radiusli aylana bo'ylab yugurish.

5.Yuqoriga qarab yugurish.

6.Pastga qarab yugurish.

Yuqorida ko'rib chiqilgan xarakter tezlik qobilyatlari doimo birgalikda namoyon bo'lishadi. Ularning majmuaviy paydo bo'lishi xarakter faoliyatining asosiy mazmuni xisoblanadi.

Qisqa masofalarga yugurish xarakatlari bir necha bosqichlardan iborat:

1. Xarakterlarining boshlanishi, pastki start va start tezligi.
2. Masofa bo'ylab yugurish tezligini saqlash.
3. Masofa oxirida tezlikning pasayishi.

Har bir bosqich tezlik chidamliligini talab qiladigan tezlik qobiliyatlarining yana bir ko'rinishidir: birinchisi, start tezligi qobiliyati; ikkinchisi, masofa tezligi qobiliyati; uchinchi, erishilgan tezlikni ushlab. Masalan, kuchli yuguruvchilar 100 m ga yugurishda maksimal tezlikni masofaning 25-30 metrida egallashadi. Masofaning 85-95 metrlikigacha erishilgan tezlikni saqlab turishga xarakter qilishadi, keyin xarakter susayadi. Har bir bosqichning xissasi sport natijalarida quyidagicha bo'ladi: start-3%, start tezligi-30%, maksimal tezlik- 57%, tezlikning pasayishi-5%.

Tezlik chidamliligi qobiliyatining rivojlanishi majmuaviy shaklining namoyon bo'lishi vositasi sifatida yuqori tezlikda bajariladigan mashqlardan foydalangan holda tezlik chidamliligi mashqlarning texnikasi mashq bajarilishining yuqori tezlikda o'tishni taminlash kerak.

References:

1. Ropijon Quدراتov "Yengil atletika" kitobi "NOSHIR" Toshkent 2012
2. Shokirjonova K.T. "Yengil atletika" (musobaqa qoidalari) O'quv qo'llanma T,Lider Press,2007.
3. Quدراتov.R.Q. "Sakrash texnikasi asoslari " O'ZDJTI 1989